

doi: 10.5281/zenodo.4965994

СУБКУЛЬТУРА ДОШКІЛЬНИКА В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЇ ДИТИНСТВА: ЗАГРОЗИ, НАСЛІДКИ

Preschooler Subculture in Context Childhood Ecology: Threats, Consequences

Olena Nyzkovska

Research associate,

Institute of Education Content Modernization

zn_nizkovska@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-8994-159X>

Annotation. *The article reveals the problem of preserving the pre-schooler subculture. This problem is considered through the prism of the real challenges of the present, which poses a threat to the phenomenon of children's subculture. The article presents vectors of research in the context of the ecology of preschool childhood as an equal scientific component in the field of human ecology. The most obvious negative factors and their possible consequences for physical, mental and social well-being children are considered. Particular attention is paid to the penetration of the culture of an adult in the life of a child of preschool age, a gradual displacement of inherent children's attributes (games, communications with other children, children's broadcasting, developing-gaming objective, etc.) elements of an adult life.*

Key words: *preschool child's subculture, ecology of preschool childhood, challenges of the present.*

Вступ

Introduction

Питання самоцінності дошкільного дитинства, сутності дитячої субкультури, визнання її унікальності, захисту і збереження активно порушуються в освітянському середовищі впродовж останніх двох десятиріч. Зумовлено це загрозливими викликами сьогодення у контексті екології дитинства. Сучасні соціологічні, психолого-педагогічні науки тлумачать поняття субкультури дитинства в широкому сенсі як сукупність усього, що створено дорослими для дітей і самими дітьми, а у вузькому – як наповнення простору дитячого буття і власного «Я» дитини специфічними цінностями, установками, видами і способами діяльності, формами спілкування тощо. Дитяча субкультура підпорядкована загальнолюдській культурі й водночас є достатньо автономним, самостійним утворенням, характеризується наявністю властивих дитинству компонентів: дитяча мова і словотворчість, фольклор, гумор, ігри, філософствування, міфотворчість, естетичні уподобання, мода, регулятори поведінки та ін. (Осоріна, 2000; Павлова, 2018).

Екологія дитини дошкільного віку і дитинства поступово виокремлюється у важливий розділ екології людини як міждисциплінарної науки, що досліджує закономірності взаємозв'язку людини і всієї людської популяції з довкіллям, вплив його чинників на людський організм, збереження і поліпшення фізичного і психічного здоров'я людей, їхнього соціального благополуччя. На рівні побутової свідомості пересічної людини екологія трактується переважно обмежено – лише як стан природного довкілля людини. Таке трактування є обмеженим, оскільки проблема не розглядається у зв'язку з охороною внутрішнього, духовного світу, власного «Я»

людини, певної людської субкультури, залежної від віку, статі, національності, соціального статусу, інших чинників.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

Екологія дошкільного дитинства – самобутнього і визначального етапу успішного становлення і подальшого розвитку людської особистості – набуває рис самовизначення у якості повноправної наукової складової в галузі екології людини і стає предметом та об'єктом комплексного наукового вивчення. Ключові завдання такого вивчення трактуються у нерозривному зв'язку із загальними завданнями екології людини [Сливка, 2014]. Відтак вони спрямовані на дослідження стану здоров'я дітей дошкільного віку, динаміки його показників в аспектах природно-історичного і соціально-економічного розвитку під впливом факторів природного, соціального, культурного середовища. У центрі уваги наукових розвідок знаходиться вивчення процесів збереження і відновлення фізичного і психічного здоров'я, життєвого потенціалу дітей, прогнозування стану їхнього здоров'я, аналіз глобальних і регіональних проблем екології дитини і дитинства, розроблення нових методів, технологій охорони дитинства, повноцінного і цілісного розвитку дитячої особистості, збереження субкультури дошкільного дитинства. Вивчення та аналіз результатів вітчизняних і зарубіжних еколого-біологічних, медико-соціальних, психолого-педагогічних досліджень засвідчують наявність загрозливих викликів сьогодення, націлених проти не лише здоров'я дітей, а й феномену дитячої субкультури.

Результати *Results*

Серед виявлених загроз ми виокремили і зазначимо далі найбільш очевидні, зрозумілі практикам дошкільної освіти й дорослим членам родин, де виховуються діти дошкільного віку, а також спричинені ними наслідки.

Незадовільний екологічний стан природного довкілля. Про нього свідчать дані про забруднення природного оточення, пов'язане з ним погіршення якості харчування, оскільки вирощені і вироблені в екологічно несприятливих умовах продукти і напої провокують виникнення чи загострення численних захворювань кишково-шлункового тракту, серцево-судинної, кістково-м'язової систем, шкіри тощо. Як наслідок, спостерігається тривожна тенденція до стійкого зниження показників здоров'я, в т.ч. зниження репродуктивної функції у майбутніх батьків, ускладнення виношування дитини і пренатального розвитку малюка, унеможливлення грудного вигодовування, збільшення кількості спадкових хвороб і вроджених вад розвитку, ослаблення імунітету у дітей. Значно обмежуються можливості для повноцінного природовідповідного фізичного розвитку і зміцнення здоров'я дітей від самого народження засобами природи: сон і харчування в дошкільних закладах у літній період на свіжому повітрі, сонячні ванни, купання у природних водоймах. Тепер загартування здійснюється переважно у приміщеннях, штучними засобами, а споживання вирощеної на ділянці дитсадку городини, зібраних ягід і фруктів можуть дозволити собі одиничні заклади з огляду на завищений вміст у ґрунтах, ґрунтових водах і повітрі токсичних речовин. Батьки з великою обережністю

ставляться до прогулянок з дітьми в парку, лісі, біля водойми, до ласування сезонними плодами, особливо ранніми. Забрудненість природних ландшафтів, зменшення їхніх площ за рахунок забудов, промислового і сільськогосподарського використання призводять до скорочення фізичного простору для дитячих ігор, прогулянок, туризму, праці та інших видів активної діяльності, групової взаємодії в дитячому співтоваристві.

Напруження у близькому і віддаленому соціумі сягає корінням у той період, що передує зачаттю дитини, коли чоловік і жінка не обговорюють спільні плани щодо появи дитини після створення сім'ї, не узгоджують їх з іншими життєвими намірами одне одного (освіта, працевлаштування, кар'єра, житло тощо). Одна з першопричин можливого виникнення такого напруження – неусвідомлене батьківство. Воно виявляється у психологічній неготовності майбутніх батьків та інших членів родини до планування та вирішення проблем вагітності і пологів, у відсутності позитивного емоційного контакту батьків з плодом на емоційному, тактильному і вербальному рівнях у період виношування дитини, в мотиваційній і знаннєвій неготовності батьків до догляду за немовлям, несприйнятті ними необхідності ущемлювати власні інтереси, розподіляти час переважно на користь малюка. У наслідку – комплекс сімейних протиріч, непорозумінь, проблем і конфліктів між дорослими, а згодом – між дорослими і дітьми. Небажана, незапланована поява дитини у сім'ї, а також негативні звички та асоціальна поведінка мами і/або тата (паління, пияцтво, алкоголізм, розпутство, скандалізм, вчинення правопорушень тощо) можуть спричинити і насилля в родині, жертвами якого частіше стають жінки і діти. Малюки в силу відсутності життєвого досвіду, обмеженості можливостей впливу на життєві обставини та близьких людей, вразливості нервової системи вкрай болісно переживають усі негаразди, відчувають себе зайвими, не можуть усвідомити причини цього стану, знайти прийнятні способи врегулювання конфліктів, аби довести батькам свою потрібність, привернути до себе їхню любов, турботу. Допомогти таким сім'ям можуть кваліфіковані соціальні педагоги, психологи. На жаль, служби соціально-педагогічного патронату і психологічної підтримки сімей та дітей функціонують не на належному рівні, не охоплюють допомогою усіх, хто її потребує.

Навіть у тих сімейних пар, для яких народження дитини було запланованим, очікуваним, нерідко спостерігається дефіцит необхідних знань і умінь з догляду, повноцінного розвитку їхнього малюка від самого народження. У наслідку – неспроможність створити адекватне розвивальне соціальне середовище і налагодити тісний емоційний контакт з власною дитиною, довірливі особистісні стосунки, а потім і партнерську взаємодію.

Напруження у найближчому соціумі виникає через проблеми спілкування дорослих членів родини між собою та з дитиною. Ці проблеми зумовлюються різними чинниками: різниця у віці і соціальному статусі членів родини; незнання дорослими закономірностей вікового становлення особистості і кризових періодів розвитку; нерівномірний й непослідовний вияв ставлень дорослих до дитини в діапазоні від залюблювання, сліпого обожнювання, всездозволеності до жорсткого обмеження, байдужості, суворості; незадовільний матеріальний стан сім'ї, важка атмосфера і настрої в родині, зацикленість дорослих на вирішенні матеріально-економічних питань і дефіцит емоційного контакту, особистісного спілкування з дитиною.

По мірі дорослішання дитини, її виходу за межі родини у більш віддалений соціум (дитячий садок, вулиця, двір, поліклініка, транспорт та ін.) з'являються нові

проблеми налагодження контактів, комунікації з іншими дітьми та дорослими. Їхні прояви: замикання у собі, відмова від спілкування і участі у спільній діяльності, негативізм відносно чужих або тільки при рідних після повернення в родинне коло, прагнення малюка до лідерства, невизнання статусного положення інших дітей поруч із собою або навпаки – надмірна відкритість, довірливість, готовність іти на контакт з усіма, навіть малознайомими чи незнайомими людьми, надмірний конформізм.

Негативну роль у виникненні таких деформацій відіграє обмеження вдома і за його межами простору повноцінного вільного спілкування у груповому бутті, спільному проживанні дітьми свого сьогодення. Цей простір важливий для взаємообміну, взаємозбагачення у полі дитячої субкультури виробленими в дитячому середовищі моральними нормами дитячого «правового кодексу», естетичними уявленнями, фольклором, жартами, модою, «дитячою» мовою [Павлова, 2018]. Нехтування окресленими вище чинниками на етапі раннього і дошкільного дитинства, як правило, призводить до соціально-моральних та емоційно-ціннісних деформацій, тяжких нервових розладів особистості, які можуть даватися взнаки упродовж усього життя людини [Абраменкова, 2020; Сіткар, 2016].

Невідповідність предметного середовища завданням і потребам розвитку дитячої особистості, цілям збереження оригінальної субкультури дошкільного дитинства. Цей виклик заявляє про себе, насамперед, дефіцитом або перенасиченням предметного довкілля іграшками, книжками, дидактичним приладдям, сучасними технічними засобами, комп'ютерною технікою, меблями, інвентарем, одягом, взуттям та іншими речами, низькою якістю предметів оточення, невідповідністю їх санітарно-гігієнічним нормам щодо матеріалів, із яких вони виготовляються, токсичності й стійкості фарбування, кольорової гами, ваги, інших показників. І дефіцит, і перенасичення однаково негативно позначаються на розвитку дитини, темпах і рівні формування у неї уявлень про світ предметної культури, емоційно-ціннісних ставлень до нього і людей, що діють у ньому, власних прагнень до продуктивної діяльності. Низька якість тих предметів, з якими дитина починає маніпулювати вже у ранньому віці, а згодом і активно діяти у грі, побуті та які почне застосовувати у різних видах діяльності, шкодить її здоров'ю, провокуючи отруєння, алергічні реакції, зорові і мозкові, нервові перенапруження, травми, ушкодження, інші функціональні й психічні розлади. Слід врахувати і негативний вплив неправильного добору необхідних речей: нерідко дорослі пропонують дітям речі, які їм були потрібні на попередніх ступенях індивідуального розвитку або, навпаки, знадобляться дещо пізніше, коли дитина дозріє фізично, інтелектуально й мотиваційно до їх застосування за цільовим призначенням або як предметів-замінників. Цим порушується індивідуальна траєкторія розвитку дитини, спричиняється невідповідність предметного середовища віковим завданням, потребам та індивідуальним можливостям особистісного зростання. Окремої уваги заслуговує проблема недооцінювання іграшки як засобу повноцінного розвитку і матеріального центру гри – провідного виду діяльності дитини-дошкільника. У полі зору батьків і педагогів має постійно перебувати й сучасна, й народна іграшка, а разом із ними – і книжка. Дитячі психологи, педагоги уже давно б'ють на сполох стосовно проникнення культури дорослої людини у дитячу субкультуру саме через іграшку і книжку [Березецька, 2019]. Навіть поверхневе ознайомлення із асортиментом сучасного іграшкового і книжкового ринків, набором цих важливих засобів розвитку дитини у родині і дошкільних закладах засвідчує: дітей з ранніх років усе більше оточують іграшки і книги з підкресленими ознаками сексуальності в тілобудові, одязі,

супутніх атрибутах (наприклад, ляльки Барбі і Кен), агресивності зовнішнього образу, призначення іграшки і змістового наповнення книжкових текстів (герої космічних війн, прибульці, монстри). Тривожною є тенденція поступового витіснення іграшки, дитячої книжки продуктами інформаційно-комунікаційних технологій (комп'ютерними іграми, програмами, електронними книжками) [Сіткар, 2016]. Визнаючи вплив технічного прогресу на дитячу субкультуру, слід утримуватися від надмірного насичення дитячого життєвого простору його благами, домірно віку ознайомлювати дітей з правилами користування комп'ютерною технікою, формувати елементарні навички її застосування за основним призначенням. При цьому домінантне місце варто залишити за корисною для розвитку дитини образною, дидактичною, спортивною, конструкторською іграшкою і мудрою, доброю книжкою. Навколо них зручно буде об'єднати і різновікове дитяче товариство, і батьків з власними дітьми, і педагогів з вихованцями.

Інтелектуальне перевантаження дітей, витіснення специфічно дитячих видів діяльності; утворення морального і емоційно-ціннісного вакууму навколо дитини. Надзвичайно швидкі темпи розвитку інформаційного суспільства призводять до насичення інформаційного простору навколо дитини великими обсягами інформації, підвищують вимоги щодо готовності малюка орієнтуватися в ній, сприймати, переробляти, усвідомлювати, зберігати і відтворювати безліч нових відомостей про довколишній світ. Цим багато в чому пояснюються й очікування (часто неправомірно завищені) з боку батьків стосовно рівня інтелектуальної підготовленості дітей, обсягів їхніх знань, умінь, навичок. А звідси – й бажання батьків навантажити малюків різноманітною інформацією не тільки шляхом розповідей, читання літератури, відвідування виставок, музеїв, пізнавальних подорожей тощо, а й залучити їх до одночасного відвідування кількох гуртків, студій, занять з приватними педагогами переважно з логіко-математичного розвитку, іноземних мов, навчання читання і письма тощо. Найбільша біда такого «благого» наміру – в тому, що він спричиняє інтелектуальне перевантаження дитини і реалізується за рахунок витіснення із її щоденного буття специфічно дитячих видів діяльності [Березецька, 2019; Павлова, 2018]: вільної гри, «живого» спілкування, образотворчості, рухової активності, – організованою інтенсифікованою навчально-пізнавальною діяльністю, віртуальними іграми в Інтернет-мережі, «спілкуванням» з комп'ютерними гаджетами тощо. А далі спостерігаємо «ланцюгову реакцію»: дитина, замкнена на віртуальному світі, обмежена у живому, насиченому справжніми емоціями і почуттями реальних людей спілкуванні, позбавлена можливості безпосередньо переймати від інших і самостійно збагачувати власну дитячу субкультуру, зростає у штучно створеному світі, без можливості набувати практичний позитивний і негативний досвід взаємодії в соціумі, відмежована від чуттєвого і діяльнісного пізнання цінностей і, опинившись перед реаліями життя, непростими ситуаціями морального вибору, прояву емпатії, відповідальності та інших чеснот, виявляє повну безпорадність, емоційну глухість, може панікувати, впадати у відчай, істерію, висувати ультиматуми, виявляти агресію або різко замикатися у собі, уникати контактів, очікувати розв'язання своїх проблем від інших, в першу чергу, – від найближчих дорослих, і тільки на свою користь.

Значному інтелектуальному перевантаженню дошкільників, яке руйнує дитячу субкультуру, сприяла й орієнтованість школи ще донедавна на такого потенційного першокласника, який володіє спеціальними знаннями, уміннями, навичками з читання, письма, лічби тощо і з яким не виникатиме труднощів у освітньому процесі при засвоєнні програми I класу. Подібні вимоги до дитини перед вступом до школи

додатково спонукали батьків, а за ними і педагогів дошкільної освіти до посилення навчальної складової освітнього процесу і послаблення уваги до загальнорозвивальних і виховних аспектів, формування основ ключових життєвих компетентностей. Перевантаження нерідко спричиняється змістом деяких освітніх програм і навчальної літератури для дітей. Окремі автори тяжіють до перенасичення змісту, завищення вимог до рівня інформації про довколишній світ, великих обсягів спеціальних знань, що виходять за межі компетенції дошкільника і мають опануватися пізніше у курсах шкільних навчальних дисциплін. Як наслідок, свідомість дитини-дошкільника переповнюється зайвими на цьому етапі її індивідуального розвитку відомостями, які завантажують дитячу пам'ять замість того, аби витратити її потенціал на засвоєння домірної віку, індивідуальним запитам дитини інформації, яку вона актуалізує у своєму бутті як механізм саморозвитку. Прийшов час відмовитися від хибної практики форсованого навчання дошкільнят і організації справжніх вступних іспитів для них, дотримуватися вимог Базового компонента дошкільної освіти як основних показників дошкільної зрілості дитини та рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо правил і процедури прийому до I класу. Цьому значною мірою сприяє наступність в діяльності закладів дошкільної освіти і початкової школи щодо реалізації концептуальних засад Нової української школи.

Висновки *Conclusions*

На підставі вивчення заявленого питання можемо зробити такі висновки:

- оточення забезпечує умови для екології дошкільного дитинства і збагачення дитячої субкультури, визначаючи зону найближчого розвитку дитини (за Л. Виготським);

- потужний резерв внутрішнього саморозвитку дитячої особистості міститься у власному «Я» самої дитини і самій субкультурі дитячого співтовариства, що обумовлює зону варіативного розвитку малюка, у межах якої мирно співіснують різні культури і логіки світу, виробляються близькі дітям моделі соціальної взаємодії (за даними Н. Гавриш);

- обмеження життєвого і розвивального простору дитини в умовах сучасної урбанізації згубно впливає на зміст дитячої субкультури, збіднює її, перешкоджаючи насиченню специфічними дитячими компонентами і надмірно насичуючи елементами культури дорослих;

- рання інтенсифікація інтелектуального розвитку, домінуюче спілкування дітей з дорослими на фоні дефіциту контактів з іншими дітьми, перенасичення буття віртуальною реальністю призводять до розбалансування, дисгармонії розвитку дитини у невластивій субкультурі дошкільника комунікації засобами «дорослих» понять, мовленнєвих зворотів, у непритаманних дошкільному віку інтересах до певних сфер «дорослого» буття, в асоціальних проявах поведінки;

- убезпечитися від загроз дитячій субкультурі цілком можливо, якщо діяти негайно, об'єднавши зусилля державних інституцій, родин, закладів освіти, охорони здоров'я, в напрямку збереження екології дошкільного дитинства.

Література References

Абраменкова, В. В. (2020). *Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре*. Воронеж: НПО «МОДЭК».

Березецька М. (2019). Гра як елемент дитячої субкультури. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»*, 72-77. <https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-12>.

Осори́на, М. В. (2000). *Секретный мир детей в пространстве мира взрослых*. Санкт-Петербург.

Павлова А. (2018). Розвиток дитячої субкультури в сучасному соціумі. *Дошкільний навчальний заклад*, 10 (142), 5-7. Retrieved from <http://journal.osnova.com.ua/article/70231>.

Сітка́р В. (2016). Дитяча субкультура в сучасному українському соціумі: соціально-психологічний аспект. *Психологічний часопис*, 2, 132-151. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2016_2_13.

Сливка, Л. В. (2014). *Екологія дитинства: [навч.-метод. посіб.]* Івано-Франківськ: НАІР.

